

INTERCÂMBIOS LINGUÍSTICO-VIRTUAIS NA AMAZÔNIA: ORALIDADE E COMPETÊNCIA INTERCULTURAL DE APRENDIZES DE LÍNGUA INGLESA NA ESCOLA PÚBLICA

Cleide Oliveira do Espírito Santo¹⁰

Allison Costa do Espírito Santo¹¹

Gizelia Maria da Silva Freitas¹²

Resumo

Este artigo descreve e analisa a implementação de um projeto de intercâmbios linguístico-virtuais em uma escola pública da região do Xingu (PA), concebido para desenvolver a oralidade e a competência intercultural de estudantes de língua inglesa, em consonância com os princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Sustentado por referenciais de interculturalidade crítica (Kramersch, 1993; Walsh, 2010; Byram; Wagner, 2018; Deardorff, 2020) e educação linguística amazônica, o projeto articula currículo, tecnologia e mediação docente para promover interações reais entre estudantes locais e falantes de diferentes países anglófonos e não anglófonos. Por meio de tarefas de pré-tarefa, interação e reflexão, a experiência revelou-se um espaço de aprendizagem colaborativa que potencializa a fluência oral, a escuta ativa e a consciência sobre diversidade linguística e cultural. Os resultados indicam que, mesmo sob condições materiais limitadas, é possível construir práticas pedagógicas inovadoras que aproximam o ensino de inglês das realidades socioculturais amazônicas, fortalecendo o protagonismo discente e tensionando modelos eurocêntricos de ensino de línguas. Conclui-se que iniciativas dessa natureza contribuem para uma educação linguística intercultural capaz de ampliar o direito à palavra e à participação global de estudantes da escola pública brasileira.

Palavras-chave: Intercâmbio linguístico-virtual. Oralidade. Interculturalidade. BNCC. Amazônia.

Abstract

This article describes and analyzes the implementation of a virtual linguistic exchange project in a public high school in the Xingu region (Brazilian Amazon), designed to develop students' oral and intercultural communicative competence in alignment with the Brazilian National Common Core Curriculum (BNCC). Grounded in the principles of critical interculturality (Kramersch, 1993; Walsh, 2010; Byram & Wagner, 2018; Deardorff, 2020) and Amazon-based language education, the project integrates curriculum, technology, and teacher mediation to foster authentic interactions between local students and speakers from diverse English-speaking and multilingual contexts. Through stages of preparation, interaction, and reflection, the initiative created a collaborative learning environment that enhanced students' oral proficiency, active listening, and awareness of linguistic and cultural diversity. Findings suggest that, even under limited infrastructural conditions, innovative pedagogical practices can connect English learning to local realities, empowering learners and challenging Eurocentric models of language education. Such initiatives contribute to an intercultural language education that expands students' right to voice and meaningful global participation within the Brazilian public school system.

Keywords: Virtual Exchange. Orality. Interculturality. BNCC. Amazon.

¹⁰ Doutoranda em Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior (PPGCIMES), Universidade Federal do Pará (UFPA). Professora de Língua Inglesa na Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC- PA). Email: cleidedot@gmail.com CV: <http://lattes.cnpq.br/0084499437373146>.

¹¹ Especialista em Linguagem e Ensino pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Graduado em Letras-Língua Inglesa pela Universidade Federal do Pará. Professor de Língua Inglesa na Secretaria Municipal de Educação de Altamira (SEMED). Email: allison.santo@altamiraeduc.com.br CV: <http://lattes.cnpq.br/1678474518993789>.

¹² Mestre em Letras, com ênfase em Linguística, pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Professora da Universidade Federal do Pará, na área de Estudos Linguísticos. E-mail: gfreitas@ufpa.br CV: <http://lattes.cnpq.br/1844852727200026>.

Introdução

As transformações recentes no currículo brasileiro, consolidada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), vide Reforma do Ensino Médio (Lei Federal n. 14.945/2024), reorganiza o ensino por competências e habilidades e convocam a escola a articular conhecimentos linguísticos, atitudes e valores em práticas socialmente situadas, com ênfase no reconhecimento de repertórios culturais locais e globais (BNCC, 2018, p. 7, 65, 138). Nesse sentido, o presente relato de experiência tem por objetivo descrever e analisar, sob um viés teórico intercultural, a implementação de um projeto de intercâmbios linguísticos virtuais no ensino médio público da região amazônica (Vitória do Xingu/PA), explicitando como tal iniciativa dialoga com a BNCC e com uma perspectiva de educação sensível ao território.

Ao ancorar-se na noção de competência como mobilização integrada de saberes e na orientação da área de Língua Inglesa para a interculturalidade, o projeto busca qualificar o uso da língua em situações reais de interação e, simultaneamente, ampliar a compreensão crítica dos estudantes sobre diferenças, desigualdades e modos de vida em circulação transnacional.

Com efeito, a Amazônia impõe-se desafios próprios à escolarização. Na região enfrentamos dispersão geográfica, conectividade irregular e assimetrias históricas de acesso a bens culturais e tecnológicos. Assim, estratégias pedagógicas que aproximem estudantes de interlocutores diversos, mediadas por tecnologias acessíveis e por rotinas de preparação, interação e reflexão, tornam-se particularmente relevantes para sustentar o desenvolvimento da proficiência oral e de disposições interculturais. O projeto responde a esse quadro ao transformar a sala de aula em espaço de encontro e coprodução de sentidos, evitando um enfoque meramente estrutural da língua e favorecendo a negociação de significados em eventos comunicativos autênticos.

Essa opção curricular, cumpre notar, dialoga tanto com metas de formação integral da BNCC quanto com diagnósticos regionais sobre inclusão digital e equidade educacional. Além disso, a presente proposta se alinha a contribuições recentes de autores amazônicos que tensionam paradigmas escolares hegemônicos e reivindicam uma educação que reconheça as epistemologias locais, o plurilinguismo e a centralidade do diálogo entre mundos. As formulações de pesquisadores da amazônia, por exemplo (Costa Ferreira *et al.*, 2023), têm sublinhado a necessidade de superar matrizes eurocêntricas e de afirmar práticas pedagógicas que valorizem saberes ancestrais e mediações interculturais.

Nesse sentido, estudos recentes sobre diversidade cultural e resistências no campo educacional amazônico reforçam que interações horizontais e situadas são decisivas para reequilibrar vozes, repertórios e pertencas. Ao incorporar esses aportes, o projeto recusa uma visão homogênea de “falantes ideais” (ver. Araújo; Castro, 2023), e aposta no inglês como espaço de convivência entre variedades, usos e identidades (ver. Santos; Araújo; Acácio, 2024), em sintonia com uma ética do encontro que é própria do território.

O ensino de língua inglesa em escolas públicas situadas em regiões periféricas ou geograficamente remotas enfrenta um paradoxo. Nesses cenários, exige-se do currículo uma formação comunicativa e intercultural ampla, mas os estudantes dispõem de poucas oportunidades de interação real com falantes de outros contextos sociolinguísticos. É precisamente essa lacuna que a proposta aqui relatada busca enfrentar, alinhando-se à BNCC e a referências internacionais recentes que reconhecem a natureza plurilíngue e intercultural do uso de línguas no século XXI, com ênfase na mediação e na agência discente (Council of Europe, 2020).

Ao observarmos, ao longo de anos de atuação em escolas públicas do Xingu, dificuldades recorrentes de uso oral do inglês, constatamos que os entraves não se limitam a domínios gramaticais, mas envolvem sobretudo dimensões pragmáticas, semânticas e socioculturais. Compreender intenções comunicativas, negociar sentidos, adequar registros e reparar mal-entendidos em interações autênticas são tão relevantes quanto as estruturas do sistema da língua. Com efeito, mais do que treinar estruturas,

trata-se de criar condições pedagógicas para que estudantes engajem, de forma ética e reflexiva, com repertórios linguísticos e culturais diversos, interpretando práticas, valores e perspectivas em circulação e recontextualizando-as criticamente em suas próprias comunidades (Byram; Wagner, 2018).

Com esse horizonte, a estratégia didática de intercâmbios linguísticos virtuais desponta como via promissora para articular currículo, tecnologia e justiça linguística. Ao conectar turmas brasileiras a parceiros internacionais em tarefas planejadas de pré-tarefa, interação e pós-tarefa, promove-se um ecossistema de aprendizagem colaborativa que favorece a construção de sentidos e o desenvolvimento de competências de fala, escuta, mediação e cidadania digital (O’Dowd, 2018).

Importa, além disso, que tais parcerias extrapolem eixos hegemônicos e incorporem vozes historicamente menos visibilizadas, de modo a ampliar repertórios e deslocar hierarquias simbólicas, em consonância com a BNCC e com abordagens interculturais críticas (Brasil, 2018; Baker, 2015; Byram; Wagner, 2018).

Dessa maneira, o relato que se segue evidencia como, sob condições materiais desafiadoras, é possível articular currículo por competências, educação intercultural e tecnologias de baixo custo para criar oportunidades de participação significativa em língua inglesa. O foco recai, portanto, sobre processos, de maneira que discutimos como os estudantes preparam, realizam e reinterpretam interações, que mediações docentes sustentam a inteligibilidade mútua e a reflexão crítica, e de que modo tais experiências reconfiguram expectativas de aprendizagem e pertencimento na escola amazônica contemporânea. Em termos de política pública e planejamento educacional regional, iniciativas dessa natureza convergem com diretrizes institucionais de universidades amazônicas e redes de ensino para reduzir desigualdades e expandir o direito à palavra no território e para além dele.

Aprendizagem de línguas e interculturalidade

A aprendizagem de línguas adicionais tem sido reiteradamente compreendida como um processo que só alcança sua potência formativa quando língua e cultura são ensinadas de modo imbricado e dialógico, já que a aprendizagem de uma língua se tornaria ineficaz se desassociada da cultura da língua-alvo (Corbett, 2003). Dessa maneira, não basta expor o aprendiz a um repertório lexical ou a estruturas gramaticais. É preciso também situá-lo em práticas de significação, de interpretação e de negociação de sentidos que emergem do encontro entre a cultura de partida e a cultura (ou culturas) com que se interage.

É justamente esse entrelugar que Walsh (2010) denomina interculturalidade. Trata-se de um processo que se constrói a partir do pensar do outro, como intercâmbio histórico e situado entre saberes, práticas e sujeitos culturalmente distintos. Tal compreensão converge com orientações brasileiras de política curricular, que insistem em uma formação de caráter global, crítica e aberta ao diverso, ao afirmarem que o ensino-aprendizagem de línguas deve favorecer o desenvolvimento da consciência social, criatividade, abertura para conhecimentos novos e uma nova maneira de ver e pensar o mundo (Silva, 2015), e com o próprio Parecer n.º 09/2001, CNE/CES 492/200, ao estabelecer que o egresso de Letras precisa ser interculturalmente competente e capaz de lidar criticamente com linguagens orais e escritas em interação com o outro.

Sob essa perspectiva, a competência intercultural deixa de ser um adorno e passa a ser um eixo estruturante do ensino de línguas. Gimenez (2008) já advertia que o falante interculturalmente competente é aquele que articula competência linguística e consciência sociolinguística para atravessar fronteiras culturais e prevenir mal-entendidos decorrentes de valores, crenças e significados não compartilhados. Estudos mais recentes reforçam e atualizam esse ponto. Baker (2015), ao tratar de consciência intercultural em contextos de inglês como língua franca, mostra que a mediação de significados em encontros multilíngues exige do aprendiz não apenas conhecer a cultura do outro, mas sobretudo saber interpretar, comparar, ajustar registros e mobilizar recursos relacionais para construir

entendimento mútuo.

De modo semelhante, Byram e Wagner (2018) retomam a noção de *intercultural communicative competence* e a ampliam para contextos de mobilidade e internacionalização da educação, salientando que o usuário de língua precisa desenvolver atitudes de curiosidade e abertura, sendo que esses conhecimentos sobre práticas sociais diversas e habilidades de interação é que o habilitam a colocar em relação mundos culturais distintos. Mais recentemente, Deardorff (2020), em material de referência para a UNESCO, insiste que a educação intercultural eficaz combina atitudes (respeito, valorização da diversidade), conhecimentos (sobre si e sobre o outro) e habilidades (escuta, negociação, empatia) em processos cíclicos e reflexivos. Logo, não é apenas conteúdo cultural a ser transmitido, mas prática social a ser vivida, compartilhada e avaliada.

Quando se observa o cenário brasileiro de ensino de inglês, contudo, percebe-se que esse ideal ainda esbarra em hierarquizações históricas de culturas e variedades. Um dos fatores recorrentes é a exaltação de países anglófonos hegemônicos, o que, como já advertia Leffa (2006), pode levar docentes a naturalizar a ideia de que produtos, valores e pessoas dos “centros” são superiores aos do Brasil ou de outros contextos periféricos.

Esse movimento, que hoje se reconhece como próximo ao *native-speakerism* criticado internacionalmente, tem efeitos diretos na formação. Perpetua-se um professor que, mesmo sem intenção, atua como colonizador em seu próprio país, uma vez que legitima apenas experiências linguísticas e culturais do eixo EUA–Reino Unido e desautoriza outras formas de inglês e outras narrativas socioculturais. É justamente contra esse estreitamento que Siqueira (2011, p. 109) conclama a “trazer as vozes dos guetos, das minorias, dos imigrantes”, isto é, a incluir no currículo de língua inglesa repertórios da África, da Ásia, da América Latina e dos enclaves diaspóricos das grandes metrópoles, uma vez que neles se produzem línguas e culturas em circulação global.

Do mesmo modo, aportes recentes sobre interculturalidade crítica na educação (Dervin, 2024) têm alertado que celebrar a diversidade não é o bastante. É preciso problematizar relações de poder, descolonizar referências e tornar visíveis os sujeitos e saberes sistematicamente silenciados.

Nesse quadro, reconhecer que os aprendizes são testemunhas vivas das profundas mudanças socioculturais (Neves-Pereira; Alencar, 2018) implica propor experiências de língua que acompanhem essas mudanças. A globalização, as migrações, o contato incessante pelas mídias digitais e a própria circulação do inglês como língua franca geram hibridismos linguísticos e culturais que desafiam modelos fixos de competência. Nesse contexto, Rodrigues, Machado e Santana (2023) observam que uma educação voltada para a interculturalidade precisa admitir essa heterogeneidade e ajudar os estudantes a navegar por ela, o que, no ensino de línguas, significa criar tarefas de comparação cultural, de negociação de sentidos, de leitura crítica de discursos e de produção colaborativa com interlocutores reais.

É aqui que as contribuições de Maluf (2024) e de Neves-Pereira e Alencar (2018) permanecem atuais. Ao enfatizarem a dimensão sociocultural e criativa da aprendizagem, elas lembram que o encontro, a troca e o intercâmbio são condições de possibilidade para que novos conhecimentos surjam e para que os sujeitos se fortaleçam como autores de significados. Em outras palavras, quanto mais o professor conseguir recriar e aproximar espaços de interação reais, inclusive por meio de tecnologias conectivas, projetos colaborativos e intercâmbios virtuais, maiores serão as chances de o aluno se apropriar da língua em chave intercultural, percebendo-se, ao mesmo tempo, como pertencente a uma cultura e como partícipe de redes plurais de comunicação.

Portanto, articular aprendizagem de línguas e interculturalidade hoje supõe, por um lado, manter o legado de autores que já apontavam para o vínculo intrínseco entre língua e cultura (Kramsch, 1993; Walsh, 2010; Gimenez, 2008; Siqueira, 2011) e, por outro, atualizar esse legado com contribuições que, na última década, têm evidenciado a necessidade de uma interculturalidade mais crítica, decolonizadora e orientada à diversidade efetiva dos usos do inglês (Baker, 2015; Byram;

Wagner, 2018; Deardorff, 2020). Esse movimento de atualização é coerente com as exigências das diretrizes nacionais (Silva, 2015; Parecer N.º 09/2001, CNE/CES 492/200) e com o contexto de rápidas transformações socioculturais descrito por Neves-Pereira e Alencar (2018). Essa abordagem devolve ao ensino de línguas seu caráter político-pedagógico, que é formar sujeitos capazes de dialogar criticamente com o outro, de reconhecer e valorizar repertórios plurais e de produzir significados interculturais em situações concretas de comunicação.

Língua inglesa e tecnologia sob o viés da base nacional

A incorporação das tecnologias digitais ao ensino de língua inglesa, tal como preconiza a BNCC é uma condição adicional para que o componente cumpra sua função social e política em um mundo multilíngue e mediado por telas. Quando a BNCC afirma que o inglês deve ser entendido em seu estatuto de língua franca e que, “nessa perspectiva, são acolhidos e legitimados os usos que dela fazem falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais” (BRASIL, 2018, p. 239), desloca-se deliberadamente da lógica de um inglês único, fixo e hegemônico, aproximando-se do que a literatura contemporânea nomeia como global Englishes (Galloway; Rose, 2015) e como pedagogias centradas na inteligibilidade, e não na natividade (Jenkins, 2015; Byram; Wagner, 2018).

Assim, o ensino que se ancora na BNCC é convocado a reconhecer que o aluno brasileiro precisa transitar por redes, plataformas e situações de fala nas quais o interlocutor pode ser ganense, filipino, colombiano ou brasileiro falando inglês. Além disso, pressupõe que todos esses usos são legítimos desde que haja negociação de sentido e condição de compreensão mútua (BRASIL, 2018).

Desse enquadramento decorrem as três implicações gerais indicadas na BNCC para o ensino de inglês no Ensino Fundamental. A primeira é a articulação entre língua, território e cultura. A segunda aponta para a centralidade dos multiletramentos digitais, e a terceira evidencia o reconhecimento do inglês como língua franca (BRASIL, 2018).

A primeira rompe a velha imagem do inglês “do estrangeiro” e reinscreve o idioma em múltiplas origens e pertencas culturais, favorecendo abordagens que tematizam o Sul Global, as diásporas e as circulações não hegemônicas. A segunda recoloca o estudante como sujeito de práticas sociais digitais (lives, comentários, DM, fóruns, videoconferências) para as quais o domínio funcional do inglês amplia significativamente a participação (Rojo; Moura, 2012; Kenski, 2012).

A terceira, ao legitimar variadas formas de expressão comunicativa, desmonta o mito da pronúncia única e da forma padrão como único alvo, abrindo espaço para que o professor trabalhe com sotaques, variedades e registros diversos, desde que ancorados no princípio de inteligibilidade já indicado pela própria BNCC: “o foco [...] é tratar usos locais do inglês [...] na perspectiva de construção de um repertório linguístico [...] observando sempre a condição de inteligibilidade” (BRASIL, 2018, p. 242).

Ao mesmo tempo, a BNCC propõe cinco eixos de trabalho (oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural), justamente para evitar o retorno ao ensino engessado, centrado em gramática-tradução, que ainda persiste em muitas redes (Mello; Figueredo; Fernandes, 2021). Esses eixos só se tornam plenamente operacionais quando dialogam com a cultura digital que atravessa o componente inteiro.

Com efeito, se o aluno aprende língua para participar de práticas sociais, e se essas práticas hoje são majoritariamente mediadas por tecnologia, então o desenho das tarefas precisa contemplar ambientes virtuais de interação síncrona e assíncrona, produção multimodal e circulação real de enunciados. É o que a literatura internacional sobre *virtual exchange* e *telecollaboration* tem mostrado de forma consistente nos últimos dez anos. Experiências planejadas de interação on-line entre turmas de países diferentes favorecem, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da proficiência oral, o alargamento do repertório intercultural e a consciência crítica sobre desigualdades linguísticas (O’Dowd, 2018; Helm,

2015; Dooly; O’ Dowd, 2012). Esse movimento é convergente com a observação de Kessler de que, “desde o início da era digital, o ensino de línguas e a tecnologia têm caminhado juntos na medida em que o objetivo principal tem sido aproximar o uso da língua em contextos reais de uso” (Kessler, 2018, p. 2).

Nesse sentido, a presença da cultura digital no componente de língua inglesa não é apenas reativa ao avanço tecnológico, mas estratégica. As tecnologias desempenham um papel cada vez mais importante na comunicação e interação entre as pessoas e, por isso, o ensino precisa considerar os efeitos que elas têm na cultura e na sociedade (BRASIL, 2018).

Lévy (2001) já advertia que uma parcela crescente da transmissão cultural passaria por um espaço digital de convergência. Kenski (2012), por sua vez, atualiza esse diagnóstico ao mostrar que a escola pode e deve se apropriar desses fluxos para práticas pedagógicas situadas. Mais recentemente, trabalhos de mediação crítica em ambientes digitais têm insistido que o simples uso de plataforma não garante aprendizagem. É a curadoria de tarefas, o papel do professor como mediador e a abertura para a diferença cultural que tornam a experiência significativa (Helm, 2025; O’ Dowd, 2020).

Por conseguinte, quando um projeto escolar de intercâmbios linguísticos virtuais aproxima o aluno da língua-alvo e de seus usos culturais contemporâneos, ele está, na prática, convertendo tecnologia em condição de possibilidade para multiletramentos e para o exercício da cidadania linguística.

A fundamentação intercultural que sustenta esse movimento continua atual. A leitura de Kramersch (1993) segue pertinente ao lembrar que ensinar língua é ensinar também os discursos, valores e identidades que circulam por ela. Contudo, os desenvolvimentos mais recentes de sua obra, ao pensar a língua como poder simbólico e como espaço de posicionamento (Kramersch, 2021), ajudam a problematizar as hierarquias que, muitas vezes, se reproduzem quando se convida “falantes nativos” para falar com estudantes do Sul. De forma convergente, a atualização de Byram sobre competência intercultural e cidadania (Byram, 2021; Byram; Wagner, 2018) reforça que o objetivo não é só “conhecer o outro”, mas construir disposições para o diálogo equitativo, para o respeito à diversidade e para a crítica a visões estereotipadas.

Esses princípios são enunciados pela BNCC também, quando esta define a dimensão intercultural como reflexão sobre o convívio, o respeito e a superação de conflitos (ver. BRASIL, 2018, p. 242-243). Isso significa que projetos que colocam estudantes brasileiros em contato com interlocutores de países anglófonos e não anglófonos alinham-se ao texto da Base apenas quando tomam visível a pluralidade de sotaques, histórias e lugares de fala, e quando tratam o inglês, de fato, como língua de conexão global e não como emblema de países hegemônicos.

Dessa forma, a combinação BNCC–tecnologia–interculturalidade só alcança seu potencial formativo quando é pensada como desenho pedagógico intencional. Trata-se de uma sequência que parte das competências e eixos da Base, aciona recursos digitais situados, oferece interações reais ou verossímeis e, ao final, devolve ao aluno a possibilidade de analisar criticamente o que circulou. Ao fazer isso, o professor de inglês da escola pública brasileira não apenas atualiza o currículo para o século XXI, mas produz as condições para que seus estudantes participem de redes globais de modo crítico, agente e linguisticamente competente.

É preciso observar, no entanto, que embora a BNCC tenha se consolidado como referência normativa nacional, a literatura mais recente tem sublinhado que essa consolidação ocorreu em meio a disputas de sentido e a um movimento de forte padronização curricular que nem sempre dialoga com as condições reais das redes e escolas. Estudos sobre a implementação em tempo integral e em contextos estaduais mostram que a BNCC, ao mesmo tempo em que torna visível um repertório mínimo comum, tende a homogeneizar práticas e a invisibilizar especificidades regionais, culturais e linguísticas, pressionando os professores a “cumprir” habilidades em detrimento da mediação situada (Zanotto, 2023).

Essa crítica se intensificou no bojo do debate recente sobre o Novo Ensino Médio. Nessa discussão, diferentes segmentos da educação apontaram que o conjunto BNCC e NEM (Novo Ensino Médio), tal como implementado, produz sobrecarga documental, segmentação do currículo e redução de espaços para abordagens crítico-interculturais mais densas (Meurer; Almeida, 2024). Assim, o mesmo documento que, no plano discursivo, afirma a diversidade e o direito à diferença, no plano operativo funciona como um dispositivo de controle e de *accountability*, aproximando (por vezes nocivamente) o trabalho docente de avaliações externas e de matrizes nacionais padronizadas.

No campo específico da língua inglesa, estudos recentes também têm notado uma tensão entre o enunciado progressista da BNCC (inglês como língua franca, multiletramentos, uso de tecnologias) e o modo como isso chega às escolas. Frequentemente, as práticas pedagógicas se desenrolam de forma superficial, prescritiva e pouco problematizadora das relações de poder entre variedades de inglês e entre sujeitos que o mobilizam (Fistarol; Silveira; Pottmeier, 2025; Porto, 2025).

Esse conjunto de produções de pesquisa recente observa que a BNCC legitima a pluralidade de sotaques e práticas, sem oferecer, entretanto, mecanismos claros para que o professor avalie produções híbridas. Ao mesmo tempo, não oferece condições para que ele justifique, diante da gestão e de avaliações em larga escala, escolhas didáticas que privilegiam a inteligibilidade e a negociação de sentidos em vez do “padrão” anglo-americano.

Some-se a isso o fato de que a cultura digital aparece no documento mais como horizonte desejável do que como política de infraestrutura, o que gera o descompasso já identificado em várias redes. Solicita-se, por exemplo, trabalho com vídeos, plataformas e interações síncronas, mas não se garante banda larga, equipamentos e horas de planejamento docente para fazê-lo de forma crítica e intercultural.

Para o presente relato de experiência, essas críticas têm duas implicações diretas. Primeiro, o projeto de intercâmbios linguísticos virtuais precisa ser apresentado tanto como uma iniciativa que dialoga com BNCC quanto uma forma concreta de tensionar seus limites. Procuramos, assim, mostrar que é possível realizar, com estudantes da escola pública no interior da Amazônia Legal, não sem sacrifícios, aquilo que o documento enuncia, mas nem sempre viabiliza. Ou seja, levar a cabo a interação real com falantes pluriculturais, o uso significativo de tecnologia, o foco em inteligibilidade e desenvolvimento de cidadania linguística.

Além disso, este texto deve evidenciar a agência docente e institucional envolvida (planejamento, parcerias internacionais, curadoria de temas locais, mediação intercultural) justamente para marcar que o êxito da experiência não decorre automaticamente da BNCC, mas de um trabalho que ressignifica a Base no contexto amazônico/xinguano e produz aquilo que a literatura recente reivindica. A necessidade de um currículo nacional é inegável, mas este precisa ser permeável ao território, às vozes do Sul e às condições concretas de ensino-aprendizagem. Isso reforça o caráter crítico do relato e o aproxima das abordagens que veem a BNCC como documento negociável, e não como roteiro fechado.

O projeto: natureza, finalidade e abordagem

O projeto aqui debatido tem como eixo central o propósito de criar, no âmbito de uma escola pública de ensino médio situada no interior do Pará, uma rede de networking sustentada por encontros síncronos entre “falantes nativos” (ver. Araújo; Castro, 2023) de língua inglesa de diferentes continentes e estudantes brasileiros. Essa rede visa tornar possíveis interações interculturais que, por sua vez, constituam um ambiente de aprendizagem criativa, colaborativa e inovadora, especialmente pertinente ao cenário pós-pandêmico e às novas demandas metodológicas da educação básica.

Nessa perspectiva, o projeto busca, de modo articulado, mediar intercâmbios linguísticos e interculturais entre sujeitos de diferentes realidades geográficas e socioculturais, implementado por meio de práticas de diálogos em pares, por 120 minutos, duas vezes por semestre no período de fevereiro 2021 a dezembro de 2024. Pretende, portanto, possibilitar trocas de experiências intercontinentais e debates que auxiliem os aprendizes a construir conhecimentos mais aprofundados sobre a cultura de países anglófonos.

Nesse sentido o projeto visibiliza e valoriza nações para além do Norte Global e de países reconhecidamente hegemônicos no ensino de inglês. Para tanto, fornece subsídios cognitivos e materiais que permitam aos aprendentes identificar, examinar e esquematizar perfis e variações linguísticas. Promove, dessa maneira, o exercício e o consequente aprimoramento das habilidades de produção e de compreensão oral em língua inglesa por meio das interações promovidas nos encontros.

Desde o início, o projeto foi concebido para ocorrer no formato on-line, com encontros inicialmente mensais. Contudo, em razão das demandas de estudo e de trabalho da equipe e do público participante, optamos por migrar para a realização semestral, mantendo-se a duração de 2h (duas horas) para cada sessão.

A proposta entrou em funcionamento em 2019, portanto antes da pandemia de COVID-19, e teve sua expansão favorecida justamente durante o período de ensino remoto, quando a participação à distância se tornou mais naturalizada no cotidiano escolar.

A organização dos encontros é planejada com antecedência. Elaboramos o cronograma, abrimos lista de inscrição para os interessados, coletamos os dados dos alunos e, em seguida, são encaminhadas, via WhatsApp, as orientações necessárias para participação. Em cada encontro, contam-se, em média, de três a quatro voluntários provenientes de países distintos, o que garante diversidade de sotaques, repertórios e experiências.

No que diz respeito ao alcance, o projeto vem atendendo, anualmente, a um público que oscila entre 350 e 687 estudantes, número que varia conforme a quantidade de inscritos e o interesse manifestado pelos alunos em participar efetivamente dos encontros. Cabe registrar que, de modo excepcional, em 2023 realizou-se uma edição presencial, o que resultou em aumento expressivo da motivação discente. Nessa ocasião, somando-se os turnos da manhã e da tarde, em dias alternados, foi possível reunir 723 alunos. Evidencia-se, desse modo, que a combinação entre mediação on-line, proposta intercultural e presença dos convidados internacionais encontra forte ressonância no contexto escolar.

Figura 1 – Compilados de foto do primeiro encontro presencial.

Fonte: Acervo da pesquisa (2023).

O encontro realizou-se, pela primeira vez, em formato presencial em razão da visita de um grupo de turistas que havia vivido por longo período na região do Xingu e que retornou para uma nova estada. Tratava-se de cinco estadunidenses que já haviam participado anteriormente do projeto na modalidade on-line e que, motivados por essa experiência prévia, se voluntariaram para ir até a escola e conhecer os estudantes pessoalmente. Como tinham entre 15 e 23 anos, apresentavam faixa etária próxima à dos alunos, o que favoreceu a aproximação, reduziu a assimetria típica de interações com estrangeiros e criou condições mais naturais para a prática da língua e para a troca intercultural.

Convém registrar que o público atendido pelo projeto é composto por estudantes de uma escola pública de ensino médio localizada no interior do Pará, mais especificamente na região do Xingu, todos regularmente matriculados e com idades entre 15 e 18 anos. Em sua maioria, esses adolescentes não tiveram contato direto e continuado com a língua inglesa, tampouco com falantes de inglês, sejam eles “nativos”, sejam provenientes de países em que o idioma ocupa o estatuto de uma das línguas oficiais, o que naturalmente dificulta o processo de aquisição quando não há oportunidades de uso.

Assim, a ausência de práticas situadas e de interações reais em contextos interculturais constitui um desafio concreto para o desenvolvimento da oralidade, sobretudo em regiões geograficamente distantes de grandes centros urbanos. É precisamente essa lacuna que o projeto busca atenuar ao criar encontros autênticos de comunicação.

Ao longo da implementação do projeto, observamos níveis variados de proficiência entre os estudantes participantes. Para lidar com essa heterogeneidade, adotamos estratégias de nivelamento durante os encontros, como o uso de *scaffolding* linguístico, perguntas graduais, apoio visual, reformulação de enunciados e mediação em português quando necessário. Nos *breakout rooms*, os voluntários foram orientados a ajustar o ritmo, simplificar estruturas e encorajar turnos de fala mais curtos, garantindo oportunidades equitativas de participação. Essas estratégias favoreceram não apenas a inteligibilidade mútua, mas também a autoconfiança dos alunos menos experientes, sem limitar o engajamento daqueles com maior desenvoltura oral.

Operacionalização de etapas e trabalho cooperativo

No que diz respeito à condução do projeto, o trabalho dos coordenadores, inclusive o meu, abrange a concepção, o planejamento e a execução das atividades linguísticas e interculturais. Desde a idealização, cabe-me estruturar os encontros virtuais, selecionar temas que incentivem o diálogo intercultural e que, ao mesmo tempo, promovam o desenvolvimento das habilidades orais dos estudantes.

Em articulação com os voluntários falantes de inglês, oriento as discussões e dinâmicas, zelando para que os tópicos sejam pertinentes e adequados ao contexto sociocultural dos alunos. Além disso, atuo na mediação das interações, facilitando a aproximação entre estudantes e convidados estrangeiros e oferecendo suporte linguístico e pedagógico sempre que necessário. Essa atuação inclui ainda a organização dos materiais didáticos, o acompanhamento do processo de inscrição e participação para garantir acesso equitativo e, por fim, o monitoramento do engajamento dos alunos ao longo das sessões, de modo a avaliar o impacto do projeto sobre suas competências linguísticas e interculturais e a ajustar as atividades conforme os feedbacks recebidos.

Figura 2 – Encontros no formato remoto.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2022.

Além dos estudantes da escola, o projeto conta, de maneira sistemática e alternada, com a participação de voluntários estrangeiros que se dispuseram a integrar os encontros virtuais. Ao longo de sua implementação, foi possível articular colaboradores de Gana, Uganda, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Filipinas e Singapura, o que conferiu ao grupo um repertório linguístico e cultural amplamente diversificado.

A maior parte desses voluntários atua diretamente no ensino de línguas, exercendo funções de professores, tutores ou coordenadores pedagógicos em seus contextos de origem. Ainda que o projeto não exija, como critério formal, que os participantes estrangeiros sejam profissionais da educação, o ambiente de cooperação acadêmica em que ele se desenvolve acaba por atrair interlocutores com esse perfil, o que eleva a qualidade das interações e favorece a mediação didática das atividades.

Essas parcerias foram articuladas pelos professores idealizadores do projeto, que mobilizaram redes educacionais e contatos internacionais dos quais já faziam parte. Amplia-se, assim, tanto o alcance das ações quanto as possibilidades de colaboração intercultural.

No que se refere à dinâmica propriamente dita dos encontros, em cada sessão são selecionados e discutidos temas que favorecem a construção de perspectivas interculturais e o uso significativo da língua adicional. Desse modo, os participantes interagem em torno de tópicos como tradições e costumes, linguagem e comunicação, gastronomia, valores e crenças, história e patrimônio, manifestações musicais e artísticas, bem como questões sociais e políticas, curiosidades do cotidiano e formas de relacionamento interpessoal, entre outros que possam emergir do interesse do grupo. Esse desenho busca garantir variedade temática, comparabilidade entre contextos e oportunidades autênticas de produção oral. O formato geral de organização de cada encontro, com suas etapas e momentos de interação, encontra-se ilustrado na Figura 1, que sintetiza o fluxo adotado ao longo da experiência.

Figura 3 - Roteiro dos encontros

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Nesse primeiro momento dos encontros, denominado *Tune in*, privilegia-se a compreensão auditiva e a construção de enquadramentos culturais compartilhados. Os voluntários fazem uma apresentação breve e situada sobre o tema do dia, articulando-o às práticas, produtos e perspectivas culturais de seus países de origem ou de atuação. Assim, quando o tema é música, por exemplo, cada convidado mobiliza repertórios locais para mostrar ritmos, instrumentos, festividades e modos de fruição que marcam sua comunidade, o que amplia o horizonte de expectativas dos estudantes e os convida a ouvir de forma ativa, tomando notas e comparando o que escutam com seus próprios referenciais.

Além disso, adotam-se dinâmicas variadas, como *quizzes* interativos, perguntas e respostas ou pequenas atividades lúdicas de checagem. Essas ações objetivam a verificar o nível de compreensão da turma, o que garante mediação pedagógica e retorno imediato aos participantes. Esse desenho dialoga com a concepção de competência intercultural de Fantini (2009), segundo a qual a oportunidade de ouvir e interagir com falantes de diferentes origens favorece o trânsito por múltiplas normas culturais e situações de uso, desenvolvendo não apenas habilidades linguísticas, mas também dimensões pragmáticas, sociolinguísticas e socioculturais.

Pesquisas mais recentes sobre educação intercultural têm ressaltado esse mesmo aspecto. Quando a compreensão é situada em usos reais e pluriculturais, incrementam-se curiosidade, receptividade, motivação e empatia, porque os aprendentes passam a perceber sentido social para a língua que estudam (Deardorff, 2020; Jackson, 2024).

Na sequência, o segundo momento, denominado *Talkx* (Xingu), desloca o foco para a produção oral dos estudantes e para o uso do inglês em condições de interação mais espontâneas. Nessa fase, os alunos são distribuídos em *breakout rooms* e passam a conversar diretamente com os voluntários, fazendo perguntas, esclarecendo pontos da exposição inicial e explorando temas de interesse do grupo. Há rotatividade dos convidados entre as salas, de modo que cada estudante possa experimentar diferentes vozes, sotaques e estilos de fala, o que é especialmente relevante em contextos de inglês como língua franca.

Nessa perspectiva, Byram (2021) lembra que a aprendizagem de línguas ganha densidade quando o aluno percebe o idioma como meio de interlocução com outras culturas e como via para construir relações interculturais duradouras. Estudos sobre intercâmbios virtuais e telecolaboração também têm mostrado que interações síncronas mediadas por tecnologia, quando bem roteirizadas, geram oportunidades de negociação de sentido, de desenvolvimento de fluência e de fortalecimento do sentimento de pertencimento a uma comunidade internacional de prática (O’ Dowd, 2018; Byram; Wagner, 2018).

O terceiro momento, por sua vez, mantém os estudantes em *breakout rooms*, mas reposiciona o foco para a comparação cultural e para a leitura crítica das diferenças. A partir do que foi apresentado pelos convidados, os alunos passam a estabelecer paralelos entre os traços culturais do Xingu e aqueles observados nas culturas dos países anglófonos, reconstruindo, como análise em espectro, e sem dicotomias, a ideia de centro e periferia, evitando exotizações.

Para além de um “*cross-over*”, trata-se de um exercício de contraste intercultural orientado, em que os participantes identificam convergências, especificidades e pontos de tensão entre contextos locais, regionais e globais. Essa ênfase é coerente com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), que inscreve, entre as competências específicas da área de Linguagens, o reconhecimento e o respeito à diversidade de identidades e culturas e a necessidade de considerar as marcas do território na significação dos textos e das práticas. Como afirma o documento, abrem-se, assim, “possibilidades de aproximação e integração com grupos multilíngues e multiculturais”, “[...] contanto que estes saibam se comunicar em inglês, com diferentes repertórios linguístico-culturais” (BNCC, 2018, p. 476), o que reforça a pertinência de uma etapa explicitamente comparativa.

Por fim, o momento denominado *Bridge* reintegra o grupo na sala principal e promove a socialização dos aprendizados por meio de perguntas norteadoras que instigam os estudantes a dizer o que compreenderam, o que os surpreendeu e como aquelas informações dialogam com sua própria realidade. Trata-se de um fechamento colaborativo que, ao mesmo tempo, consolida o conteúdo linguístico e projeta reflexividade sobre o encontro.

Hall (2018b) observa que o sucesso comunicativo não depende apenas da correção formal da língua, mas das competências sociais e relacionais dos interlocutores, isto é, da disposição em acomodar diferenças, em esperar pequenos desencontros de sentido e em reconstruir o contexto comum. Ao acionar o conhecimento que os alunos têm de seu próprio país e de sua região (conhecimento muitas vezes não tematizado, mas central para sua identidade social), a etapa *Bridge* favorece o pensamento crítico, a sensibilidade cultural e a adaptabilidade a contextos diversos, porque mostra que também o repertório local é relevante para o interlocutor externo.

Como demonstrado acima, o roteiro implementado no âmbito do projeto articula compreensão, fala e comparação cultural e se aproxima da ideia de que experiências de intercâmbio linguístico-virtual só cumprem plenamente seu papel quando integram ensino de línguas, aprendizagem intercultural e desenvolvimento de atitudes, oferecendo múltiplas oportunidades de participação e de construção de relações humanas.

Embora o projeto ainda careça de instrumentos sistemáticos e longitudinalmente aplicados, já se empregam algumas ferramentas de acompanhamento para monitorar engajamento e percepções dos estudantes. Entre elas, destacam-se: formulários de autoavaliação ao final dos encontros, checklists de participação em *breakout rooms*, registros de presença, anotações de observação feitas pelos mediadores docentes e relatos espontâneos dos alunos em aulas posteriores. Esses instrumentos, ainda que iniciais, oferecem indicadores relevantes sobre motivação, inteligibilidade, fluência emergente e atitudes interculturais, constituindo uma base para o desenvolvimento de protocolos avaliativos mais robustos em futuras edições do projeto.

Considerações finais: por uma educação linguística intercultural

A experiência aqui relatada indicou que, a despeito das distâncias geográficas, desigualdades de acesso e da oferta limitada de interações autênticas em língua inglesa, é possível criar situações de uso significativo da língua quando se articulam currículo, mediação docente e redes internacionais de colaboração. Ao longo da implementação, observamos que os estudantes do Xingu ressignificaram, em alguma medida e dimensão, o próprio sentido de aprender inglês, deslocando-o de um exercício escolar abstrato para uma prática situada de interlocução com sujeitos de diferentes partes do mundo.

Esse movimento é coerente com a BNCC (2018) no que concerne à defesa do reconhecimento de repertórios locais e globais. Ao mesmo tempo, é condizente com a literatura intercultural que há décadas sustenta a indissociabilidade entre língua, cultura e identidade (Kramsch, 1993; Walsh, 2010; Silva, 2015; Neves-Pereira; Alencar, 2018). Assim, ao ampliar o leque de interlocutores para além do eixo EUA–Reino Unido e incluir países africanos e asiáticos, o projeto também contribuiu para desestabilizar hierarquias simbólicas ainda presentes no ensino de inglês e que têm sido criticadas tanto em estudos de inglês como língua franca quanto em abordagens de interculturalidade crítica.

Do ponto de vista da educação linguística intercultural, a experiência indica que projetos de intercâmbio linguístico-virtual podem funcionar como dispositivos pedagógicos de alta potência quando estruturados em etapas de preparação, interação e reflexão, como recomendam os estudos recentes sobre intercâmbios virtuais (ver. O’Dowd, 2018, 2020; Dooly; O’Dowd, 2012). Nesses termos, as sessões síncronas operam como oportunidades para pôr em circulação saberes locais, exercitar a escuta do outro, comparar práticas culturais e, sobretudo, construir disposições de curiosidade, abertura e empatia que a literatura consagra como componentes centrais da competência intercultural (ver. Deardorff, 2020; Byram; Wagner, 2018).

Em redes públicas periféricas, isso tem uma implicação adicional. Experiências como esta podem compensar parcialmente a baixa exposição a usos reais da língua e tornar visível ao estudante da periferia que seu repertório também tem lugar na interlocução global, o que se alinha às reivindicações por uma educação menos eurocêntrica e mais territorializada presentes em produções amazônicas recentes.

Não obstante seu potencial transformador, o projeto ainda enfrenta evidentes limitações que não podem ser negligenciadas. A primeira delas é de natureza estrutural. A conectividade irregular, a disponibilidade de equipamentos e o tempo pedagógico reduzido limitam a frequência dos encontros e exigem que o projeto seja constantemente reajustado, a exemplo da mudança de sua frequência mensal para semestral, o que evidencia que a cultura digital defendida pela BNCC nem sempre encontra condições materiais de realização nas escolas.

A segunda diz respeito à necessidade de institucionalizar rotinas de avaliação e de registro. Embora o engajamento discente tenha sido notório, faltam ainda instrumentos sistemáticos que permitam demonstrar, com dados, ganhos de proficiência oral, de inteligibilidade e de consciência intercultural, como recomendam tanto a literatura internacional quanto os próprios parâmetros nacionais.

Outra limitação refere-se à dependência de redes pessoais para a captação de voluntários estrangeiros. Não há um arranjo institucional mais estável com universidades parceiras, embaixadas, ONGs ou programas de línguas. Dessa maneira, o projeto fica vulnerável a rotatividade e a agendas individuais.

Finalmente, há um ponto sensível ligado à ética. Por envolver adolescentes e circulação de imagens/vozes em ambientes on-line, experiências desse tipo precisam caminhar ao lado de autorizações formais, termos de consentimento e protocolos claros de proteção de dados, sobretudo em regiões onde as famílias podem ter acesso mais restrito às plataformas digitais.

Diante dessas limitações, algumas recomendações se impõem para futuras iniciativas. Antes de tudo, é recomendável que os projetos sejam inscritos em políticas de formação continuada docente, de modo que os professores possam aprender a desenhar tarefas interculturais graduadas, a mediar *breakout rooms* e a avaliar produções híbridas de inglês, algo que a literatura recente sobre BNCC e língua franca vem apontando como lacuna (ver. Fistarol; Silveira; Pottmeier, 2025).

Acreditamos que também vale criar um protocolo mínimo de monitoramento com instrumentos simples, a exemplo de formulários de percepção, diários de aprendizagem, rubricas de oralidade e de atitudes interculturais. Desse modo, entendemos que o impacto deixará de ser apenas impressionista e passará a compor séries históricas úteis à gestão escolar e às redes.

Recomendamos também, em futuras experiências dessa natureza, que as escolas busquem ampliar o leque de parceiros internacionais justamente para preservar a diversidade de *World Englishes* e de experiências culturais que este relato mostrou ser tão formativa.

Por último, é igualmente oportuno que futuras versões do projeto incorporem momentos mais fortes de pós-interação, nos quais os estudantes possam analisar criticamente as relações de poder que atravessam a circulação do inglês, articulando-se ao debate brasileiro sobre currículo, padronização e justiça linguística. Assim, experiências como esta deixam de ser eventos pontuais e passam a integrar uma política de educação linguística intercultural para a Amazônia e outras regiões periféricas do país, capaz de dialogar com a BNCC, tensionar seus limites e, sobretudo, garantir ao estudante da escola pública o direito de participar, com voz própria, de redes multilíngues e multiculturais.

Ora, se olharmos com alguma sensibilidade para o que se passou nessas telas abertas entre o Xingu e o mundo, veremos que não foram apenas encontros linguísticos, mas entre microuniversos que se reconheceram possíveis. Cada voz estrangeira que ressoou pela sala de aula evidenciou também aos nossos estudantes que sua própria voz também merece circular. Cada memória partilhada em inglês lembrou que a aprendizagem pode ser afeto. Cada comparação entre culturas mostrou que diferença é, antes de tudo, travessia e não apenas fronteira.

Que este relato permaneça, então, como uma espécie de ponte lançada a partir dessa margem do Atlântico, da Amazônia para as outras faces do Sul Global e além, sustentando novas passagens, novos interlocutores e novas narrativas de pertencimento. Afinal de contas, enquanto houver aprendizes dispostos a dizer seu próprio mundo em outra língua sem deixar de dizer do seu lugar de fala, haverá razão para refazer, repetir e reinventar experiências como esta.

Referências

- ARAÚJO, Gilberto Alves; CASTRO, Manoela Ferreira de. English teaching in the Amazon region: beliefs toward native and non-native English-speaking teachers. **Verbo de Minas**, Juiz de Fora, v. 24, n. 43, p. 120-148, 2023.
- BAKER, Will. **Culture and Identity through English as a Lingua Franca: Rethinking Multiculturalism in ELT**. New York: Routledge, 2015.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.
- BYRAM, Michael. **Intercultural competence and mobility: perspectives of language education in a globalized world**. London: Routledge, 2021.
- BYRAM, Michael; WAGNER, Manuela. **Making a difference: Language teaching for intercultural and international dialogue**. *Foreign Language Annals*, v. 51, n. 1, p. 140–151, 2018.
- CORBETT, John. **An intercultural approach to English language teaching**. Clevedon: Multilingual Matters, 2003.
- COSTA FERREIRA, Dilma *et al.* Povos indígenas e educação escolar na Amazônia Brasileira: experiências docentes. **Revista Brasileira de Educação do Campo**, v. 8, p. e15274, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufnt.edu.br/index.php/campo/article/view/15274> . Acesso em:

4 nov. 2025.

COUNCIL OF EUROPE. **Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume.** Strasbourg: Council of Europe, 2020.

DEARDORFF, Darla K. **Manual for developing intercultural competencies: story circles.** Paris: UNESCO, 2020.

DERVIN, Fred (org.). **The Routledge handbook of critical interculturality in communication and education.** London: Routledge, 2024.

DOOLY, Melinda; O'DOWD, Robert (org.). **Researching online foreign language interaction and exchange.** Bern: Peter Lang, 2012.

FANTINI, Alvino E. Assessing intercultural competence: issues and tools. In: DEARDORFF, Darla K. (ed.). **The SAGE handbook of intercultural competence.** Thousand Oaks: Sage, 2009. p. 456–476.

FISTAROL, Caroline F. S.; SILVEIRA, Elenice L.; POTTMEIER, Sabrina. De língua estrangeira para língua franca: notas sobre a BNCC e o ensino de língua inglesa. **Doxa: Revista Brasileira de Psicologia e Educação**, v. 26, p. 1–15, 2025.

GALLOWAY, Nicola; ROSE, Heath. **Introducing Global Englishes.** London: Routledge, 2015.

GIMENEZ, Telma. **Competência intercultural na língua inglesa.** 2008. Disponível em: <http://www2.uel.br/cch/nap/artigos/artigo05.htm> . Acesso em: 23 jul. 2024.

HALL, J. K. **Essentials of SLA for L2 teaching.** New York: Routledge, 2018b.

HALL, Stuart. **Essential Essays, Volume 1: Foundations of Cultural Studies.** Durham: Duke University Press, 2018a.

HELM, Francesca. The practices and challenges of telecollaboration in higher education. **Language Learning & Technology**, v. 19, n. 2, p. 197–217, 2015.

HELM, Francesca. **Intercultural communication in virtual exchange.** Cambridge: Cambridge University Press, 2025.

JACKSON, Jane. **Introducing language and intercultural communication.** 3. ed. London: Routledge, 2024.

JENKINS, Jennifer. **Global Englishes: A resource book for students.** 3. ed. London: Routledge, 2015.

JENKINS, Jennifer; BAKER, Will; DEWEY, Martin (org.). **The Routledge handbook of English as a Lingua Franca.** Abingdon: Routledge, 2018.

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação.** 9. ed. Campinas: Papirus, 2012.

KESSLER, Greg. **Teaching languages and technology.** New York: Sage, 2018.

KRAMSCH, Claire. **Context and culture in language teaching.** Oxford: Oxford University Press, 1993.

KRAMSCH, Claire. **Language as symbolic power.** Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

LACERDA, F. B.; SANTOS, L. M. **Integralidade na formação do ensino superior: metodologias ativas de aprendizagem. Avaliação (Campinas; Sorocaba, SP)**, v. 23, n. 3, p. 611–627, nov. 2018.

LEFFA, Wilson J. Língua estrangeira hegemônica e solidariedade internacional. In: KARWOSKI, Acir Mário; BONI, Valéria de Fátima Carvalho Vaz (org.). **Tendências contemporâneas no ensino de inglês.** União da Vitória: Kaygangue, 2006. p. 10–25.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura: A nova era do conhecimento.** São Paulo: Editora 34, 2001.

MALUF, Angela Cristina Munhoz. **Aprendizagens criativas: sugestões inovadoras para ensinar.** Petrópolis: Vozes, 2024.

MELLO, Layssa Gabriela Almeida e Silva; FIGUEREDO, Carla Janaína; FERNANDES, Eliane Marquez da Fonseca. **A BNCC e o ensino de língua estrangeira: inglês pautado por gêneros textuais literários.** Polifonia, Cuiabá, v. 29, n. 54, p. 31–54, 2023.

MEURER, Adriana C.; ALMEIDA, Rafael S. de (org.). **Reflexões críticas sobre a BNCC.** Recife: CPF, 2024.

NEVES-PEREIRA, Maria da Silva; ALENCAR, Eliane Maria Lima Silva. A educação no século XXI e o seu papel na promoção da criatividade. **Revista Psicologia e Educação On-Line**, v. 1, n. 1, p. 1–10, 2018.

Disponível em: <http://psicologiaeeducacao.ubi.pt/Files/Other/Artigos%20OnLine/2018/V1N1online2018.pdf> . Acesso em: 5 jun. 2024.

- O'DOWD, Robert. From telecollaboration to virtual exchange: state-of-the-art and the role of UNICollaboration in moving forward. **Journal of Virtual Exchange**, v. 1, p. 1–23, 2018.
- O'DOWD, Robert. A transnational model of virtual exchange for global citizenship education. **Language Teaching**, v. 3, p. 477-490, 2020.
- PORTO, Raísa Ketzer; GALLI, Joice Armani. O perigo de uma língua única: algumas reflexões acerca da BNCC a partir da perspectiva dos multiletramentos. **Entretextos**, Londrina, v. 25, n. 1, p. 169– 191, 2025.
- RODRIGUES, Márcio Silva; MACHADO, Cristiane Brito; SANTANA, Camila Lima Santana. Hibridismo, cibercultura e educação. **Video Journal of Social and Human Research**, v. 2, n. 2, p. 22–35, 2023.
- ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. **Multiletramentos na escola**. São Paulo: Parábola, 2012.
- SANTOS, Elton Jhon Nascimento dos; ARAÚJO, Gilberto Alves; ACÁCIO, Tainara Malta. Estratégias de leitura e desafios enfrentados por estudantes universitários de biologia na região amazônica: o caso da UFPA. **Revista de Educación en Biología**, Córdoba, v. 27, n. 2, p. 1–17, jul./dez. 2024.
- SCHLEICHER, Andreas. **World class: how to build a 21st-century school system**. Strong performers and successful reformers in education. Paris: OECD Publishing, 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/4789264300002-en>. Acesso em: 7 jul. 2024.
- SIQUEIRA, Sávio. Inglês como língua franca: o desafio de ensinar um idioma desterritorializado. In: SIQUEIRA, Sávio (org.). **Inglês como língua franca: ensino-aprendizagem e formação de professores**. Campinas: Pontes, 2011. p. 109–123.
- WALSH, Catherine. **Construyendo interculturalidad crítica**. La Paz: Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, 2010.
- ZANOTTO, Marijane; NOGUEIRA, Juliana Maria Teixeira. O imperialismo em curso no Brasil: a BNCC e seus desdobramentos para a educação pública brasileira. **Revista HISTEDBR On-line**, Campinas, SP, v. 23, p. 1-26, 2023.